

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB KASBIY (AMALIY) KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Yuldasheva Gulshad Tileuovna.

CHDPU “Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt” kafedrasida dotsenti

Bazarbaeva Shirin Temur qizi

Matematika va informatika Yo'nalishi 4 kurs talabasi

Annotasiya. Maqolada kasbiy kompetensiyalarning inson shaxsiy fazilatlarini, kasbiy bilimi, ko'nikmasi, malakasi hamda tajribasiga bog'liqligi, shuningdek kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning o'rnini haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy, kompetensiya, raqamli texnologiya, professional, malaka, ko'nikma.

Аннотация: В статье рассматривается зависимость профессиональных компетенций от личностных качеств, профессиональных знаний, навыков, умений и опыта, а также роль цифровых технологий в развитии профессиональных компетенций.

Ключевые слова: профессионал, компетентность, цифровые технологии, квалификация, мастерство.

Abstract: the article discusses the dependence of professional competencies on personal qualities, professional knowledge, skills, abilities and experience, as well as the role of digital technologies in the development of professional competencies.

Key words: professional, competence, digital technologies, qualification, skill.

Kompetensiya (lotin. Competentia "rozilik, mutanosiblik "competere" dan "mos, yondashuv")-har bir kishi bilimdon bo'lgan savollar doirasi

Kasbiy kompetensiyalar - bu kasbiy majburiyatlarni bajarish qobiliyati yoki muayyan kasbiy vazifani bajarish. Ya'ni ishni sifatli bajarish va kerakli natijaga erishishingiz tushuniladi. Faoliyat kompetensiyasi sizda mehnat vazifalarini bajarishga yordam beradigan to'liq bilim va tajribaga ega ekanligingizni ko'rsatadi.

Kompetensiyalarni boshqarish - bu xodimning o'ziga xos vazifasi bo'yicha ishlash maqsadlariga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni aniqlash, shuningdek ushbu ko'nikmalarni tashkilotning biznes strategiyasiga eng mos keladigan tarzda ishlab chiqish va optimallashtirish amaliyotidir.

Professional kompetensiyalar ish beruvchiga qobiliyatimiz va qadr-qimmatimizni ko'rsatadi. Har safar yangi ish qidirayotganimizda yoki yangi lavozimga tatinlnayotganimizda, biz o'z kompetensiyalarimizni baholashga duch kelamiz.

Shunga asoslanib, bizning qobiliyatlarimiz va pozitsiyamiz ((junior, middle va senior) haqida xulosa chiqariladi. Shu sababli, o'z kasbiy qobiliyatlarimizni doimiy ravishda rivojlantirish va boshqarish juda muhimdir.

Kasbiy (professional) kompetensiyalarga misollarni keltiramiz. Rahbar uchun kasbiy fazilatlar to'plami:

- Kuzatuvchanlik
- Nizolarni bartaraf etish
- Hissiy intellekt
- Munosabatga kirish mahorati
- Ishlab chiqarishni boshqarish
- Suhbatga kirishish ko'nikmasi
- Timbiling (guruh bo'lib ishlash)
- Delegasiya

Asosiy kasbiy kompetensiyalar:

1. Guruhda ishlash
2. Mas'uliyat
3. Tijoratdan xabardorlik
4. Qaror qabul qilish
5. Aloqa
6. Yetakchilik
7. Ishonchlilik va etika
8. Natijaga qaratilgan e'tibor
9. Muammoni hal qilish
10. Tashkilotchilik qobiliyati

Shundan kelib chiqib, Amerikalik mutaxassislarning mehnat psixologiyasi sohasidagi izlanishlariga ko'ra, professional kompetensiyalarni rivojlantirishda insonning shaxsiy sifatlariga e'tibor qaratish kerakligi ta'kidlangan va uni KSAO qisqartma so'z bilan belgilaganlar:

- bilim (knowledge);
- ko'nikma (skills);
- qobiliyat (abilities);
- boshqa sifatlar (other).

Har bir kasbiy kompetensiyani ma'lum ko'rsatkichlar yordamida tavsiflash mumkin. Ular insoniy xulq-atvor standartlarini ifodalaydi.

Shunday qilib, agar "shaxsiy" yondashuv "qanday qilib?" (qanday resurslar bilan va qanday odamlar yaxshi ishlay oladi), keyin "funktional" "nima?" (xodim qaysi darajada va qanday sifatda kasbiy harakatlarni (funktсийalarni) bajarishi kerak).

"Funksional" yondashuv hisobga olinmaydi, buning natijasida natijaga erishiladi: tajriba yoki bilim, qobiliyat yoki xodimning motivatsiyasi-eng muhimi, ish to'g'ri darajada amalga oshiriladi. Funksional yondashuv tarafdorlari soni ortib bormoqda. Va zamonaviy amaliyotda "kasbiy mahorat" atamasi ko'pincha kasbiy faoliyat sub'ektining belgilangan standartlarga muvofiq vazifalarni bajarish qobiliyatini belgilaydi.

Shunday qilib, kasbiy kompetentlik -xodimning ish joyiga qo'yiladigan talablarga muvofiq ishni bajarish qobiliyati va lavozimning talablari tashkilot yoki sanoatda qabul qilingan vazifalar va ularni bajarish standartlari.

Ta'lim jarayonida inson tomonidan olingan bilim, ko'nikma, malaka, tajriba, qadriyatlar kompetentlikning integral sifati va ayni paytda potentsial kompetentlik sifatida xizmat qiladi

Biz malakalarning asosi bo'lgan ko'nikmalar, tajribalar va boshqa fazilatlarining namoyon bo'lishiga qarab, ularni kompetensiyaga ega bo'lgan haqiqiy o'ziga xos vaziyatda ishlatishdan kelib chiqadigan kompetensiyalarga kiritishimiz mumkin.

Raqamli texnologiyalar ko'plab sohalarni o'z ichiga oladi va asosiy yo'nalishlardan biri turli kasb-hunar xodimlarining kasbiy malakalariga bo'lgan talablarni o'zgartirish hisobiga mehnat bozorini rivojlantiradi. Buning asosiy sababi " texnologik yutuqlar " dir, natijada odamlar emas, balki mashinalar ko'proq vazifalarni bajarishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan bilimlar majmuasini shakllantirish uchun vosita kerak.

Hozirgi vaqtda onlayn va oflayn rejimda ko'plab axborot resurslari allaqachon paydo bo'lgan.

Shunday qilib, zarur kompetensiyalarni olish uchun siz mavjud onlayn platformalardan, shu jumladan dunyoning yetakchi universitetlari (www.coursera.org; www.edx.org; www.skillwise.com va boshqalar) turli mutaxassisliklar va yo'nalishlarning turli sohalari bo'yicha pullik va bepul o'quv kurslaridan foydalanishingiz mumkin.

Oflayn shaklda ta'lim olish siz dunyoning istalgan nuqtasida turli formatdagi ta'lim dasturlarini taklif qiluvchi ko'plab turli ta'lim tashkilotlarini topishingiz mumkin. Bir tomondan, raqamli iqtisodiyot o'zgarimoqda va mehnat bozori va xodimlarning malaka talablarini o'zgartirishda davom etadi, boshqa tomondan, ularning kelajagi haqidagi doimiy noaniqlik sharoitida xodimlar soni ortib bormoqda. O'rganish uchun juda ko'p turli xil axborot vositalari kerakli natijaga erishishga imkon bermaydi. Ushbu muammolarni hal qilish raqamli platformadan foydalangan holda individual rivojlanish traektoriyasi doirasida xodimning kasbiy rivojlanishi hisoblanadi.

Shunday qilib, shuni aytish mumkinki, raqamli transformatsiya bilan bog'liq davom etayotgan o'zgarishlar sharoitida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish ham mehnat

bozorida, ham kasb-hunar ta'limi sohasida o'z vaqtida ta'minlashga va yangi iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlashga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1.Yuldasheva G.T. Suyunov E.A.EFFECTIVENESS OF DATA PROCESSING AND TECHNICAL APPROACHES IN FACIAL RECOGNITION SYSTEMS. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 2, Issue 10, October- 2024.

2.Yuldasheva G.T. Ponomarenko V.P.BASIC CONCEPTS OF VIRTUAL AND ADDED REALITY IN TEACHING INFORMATION. **Web of Technology: Multidimensional Research Journal**, 2(10), 59–63. **ISSN (E): 2938-3757.**

3.Yuldasheva G.T.COMPARISON OF VIRTUAL (VR) AND ADDED REALITY (AR) IN INFORMATION LEARNING. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods Volume 2, Issue 10, October, 2024 <https://westerneuropeanstudies.com/index.php/1>.

4.Yuldasheva G.T.ORGANIZATION OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS BASED ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020, Part II ISSN 2056-5852. Page 140-144

5. Dilfuza Melievna Makhmudova, 2Bakhrom Ruzievich Tadjibaev, 3 Gavhar KholboevnaDusmurodova, 4 Gulshad Tileuovna Yuldasheva. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR DEVELOPIN GCREATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF OPEN TEACHING PHYSICS AND MATHS. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 09, 2020 ISSN: 1475-7192. Page 434-439

6.Yuldasheva G.T. Development of Professional Competence for the Future Teachers. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering | e-ISSN: 2320-9801, p-ISSN: 2320-9798| www.ijircce.com | |Impact Factor: 8.165 || Volume 10, Issue 9, September 2022 || | DOI: 10.15680/IJIRCCE.2022.1009022 |.

7. Хайдаров И. Юлдашева Г.Т. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ. О‘ЗBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022, [1/9] ISSN 2181-7324.

8. Navruzbeq Ruzmetov¹, Aziza Sharipova², Abdugapur Djamirzaev³ , Gulshad Yuldasheva³ , Mukhabat Khalmetova³ , and Roman Tsarev^{4,5(B)}. **Comparing Traditional and Interactive E-Learning: A Nonparametric Analysis of Academic Performance.** Lecture Notes in Networks and SystemsOpen source preview, 2025, 1481 LNNS, страницы 319–326. <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59996330800&origin=recordpage>